

МЕСТОИМЕННИЯ КАК СРЕДСТВО ТЕКСТОВОЙ СВЯЗНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА И. С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»)

Абраматова Уролой Бахтиёр кизи

магистрант 1 курса

Денауский институт предпринимательства и педагогики

Самаркандского государственного университета

Денау, Узбекистан

abramatova57@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19555230>

ARTICLE INFO

Received: 09th April 2026

Accepted: 11th April 2026

Online: 13th April 2026

KEYWORDS

местоимения, текстовая
связность, когезия, референция,
корелферентность, анафора,
художественный текст,
Тургенев, Отцы и дети

ABSTRACT

В статье рассматривается роль местоимений как одного из ключевых средств текстообразования в художественном произведении. На материале романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» анализируются референциальные и анафорические функции местоимений, обеспечивающие связность и структурную целостность текста. Особое внимание уделяется формированию корелферентных цепочек, организации системы персонажей и поддержанию тематической непрерывности повествования. На основе лингвистического анализа показано, что местоимения выступают не только грамматическими единицами, но и важным механизмом структурирования художественного дискурса.

В современной лингвистике текста особое внимание уделяется механизмам, обеспечивающим связность и целостность речевого произведения. Текст рассматривается как сложное структурно-семантическое образование, в котором взаимодействуют различные языковые средства, формирующие единство содержания и формы. Одним из таких средств являются местоимения, обладающие выраженным референциальным потенциалом и способностью устанавливать связи между компонентами текста.

Как отмечает И. Р. Гальперин, текст представляет собой «завершённое речевое произведение, обладающее системой категориальных признаков, среди которых связность занимает центральное место» [Гальперин, 2007, с. 18–21]. В рамках данной концепции связность (когезия) понимается как совокупность языковых средств, обеспечивающих сцепление элементов текста и его структурную упорядоченность. Среди этих средств особое значение приобретают единицы, способные устанавливать корреляцию между различными фрагментами высказывания.

В этом контексте местоимения выступают как один из наиболее эффективных механизмов текстовой организации. Их семантика определяется не номинацией, а

указанием и соотнесённостью с объектами действительности или элементами дискурса. Как подчёркивает М. И. Откупщикова, «местоимения не называют предметы непосредственно, а указывают на них посредством контекстуальной соотнесённости» [Откупщикова, 1984, с. 5–6]. Данная особенность обуславливает их зависимость от контекста и делает их важным инструментом формирования внутритекстовых связей.

Функционирование местоимений в тексте тесно связано с категорией референции. По определению И. Е. Кима, «референция представляет собой соотнесённость языкового выражения с объектом действительности в процессе речевого употребления» [Ким, 2018, с. 6]. В художественном тексте референциальные отношения приобретают особую значимость, поскольку они обеспечивают непрерывность повествования и позволяют читателю соотносить различные элементы текста между собой.

Одним из ключевых механизмов реализации референции является кореферентность, то есть соотнесённость различных языковых выражений с одним и тем же объектом. Как отмечает Е. В. Падучева, «референциальные отношения являются необходимым условием интерпретации текста» [Падучева, 1985, с. 84–86]. В этом отношении местоимения играют центральную роль, поскольку они позволяют избежать избыточного повторения номинативных единиц и одновременно поддерживать тематическую непрерывность текста.

Особое значение местоимения приобретают в художественном произведении, где они участвуют в формировании системы персонажей. В романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» местоименные формы активно используются для обозначения героев и установления связей между ними. Повторная номинация персонажа через местоимение позволяет сохранять его присутствие в тексте, не перегружая повествование повторениями.

Анафорическая функция местоимений является одним из основных способов обеспечения текстовой связности. Анафора предполагает отсылку к ранее упомянутому элементу текста, что позволяет объединять различные фрагменты высказывания в единую смысловую систему. Как подчёркивает И. Е. Ким, «анафора выступает одним из наиболее распространённых механизмов выражения кореферентности» [Ким, 2018, с. 42]. В художественном тексте анафорические связи формируют устойчивые референциальные цепочки, обеспечивающие последовательное развертывание повествования.

В романе «Отцы и дети» данные цепочки играют важную роль в организации текста. Местоимения позволяют соотносить различные эпизоды, поддерживать тематическую линию и обеспечивать логическую последовательность событий. Благодаря этому текст приобретает структурную целостность и становится легко интерпретируемым.

Кроме того, местоимения выполняют важную композиционную функцию. Они связывают отдельные части текста, формируя переходы между эпизодами и обеспечивая плавность повествования. В этом смысле местоимения можно рассматривать как своеобразные «узлы» текстовой структуры, объединяющие различные элементы в единое целое.

Таким образом, анализ функционирования местоимений в художественном тексте позволяет сделать вывод о их ключевой роли в организации связности. Они выступают не только как грамматические единицы, но и как важный инструмент структурирования текста, обеспечивающий его целостность и интерпретируемость..

Список литературы:

1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М.: Едиториал УРСС, 2007. - 144 с.
2. Ким И. Е. Теория референции: учебное пособие. - Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2018. - 120 с.
3. Откупщикова М. И. Местоимения современного русского языка в структурно-семантическом аспекте. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. - 96 с.
4. Падучева Е. В. Высказывание и его соотносённость с действительностью. - М.: Наука, 1985. - 272 с.
5. Тургенев И. С. Отцы и дети. - М.: Художественная литература, 2005.

